

Максим ГОРІХОВСЬКИЙ

Валерік ОГАНЕСЯН

Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ

ЛИПЕНЬ, 2023

**ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ
ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖІВ ТА ПРАКТИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ
СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ**

Звіт за результатами дослідження

Над дослідженням та звітом працювали:

Максим Горіховський – кандидат економічних наук, викладач вищої категорії, стажер Премії імені Івана Виговського, член мережі дослідників RENET. <https://orcid.org/0000-0002-8777-8071>

Валерік Оганесян – кандидат економічних наук, викладач вищої категорії, в.о. заступника директора з навчальної роботи ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» ПЗВО «Кам'янець-Подільський податковий інститут». <https://orcid.org/0000-0001-6511-0284>

Віталій Лапчинський – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, в.о. декана факультету агротехнологій і природокористування ЗВО «Подільський державний університет». <https://orcid.org/0000-0002-8367-6334>

Рецензенти:

Дуганець Віктор Іванович - доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

Пастух Юрій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, голова правління громадської організації «Науково-технічний центр «Подільський біорегіон».

Партнери проєкту:

1. Researchers' Excellence Network (**RENET**), coordinated by Šiauliai Academy of Vilnius University (Lithuania)

Цитування звіту:

Горіховський М., Оганесян В., Лапчинський В. «Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни». *Звіт, за результатами дослідження*. 2023. С.85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127406>

Авторське право: ©М. Горіховський, ©В. Оганесян, ©В. Лапчинський, липень 2023 р. Дизайн: М. Горіховський. Open Access Online Publication

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:	8
I РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	10
II РОЗДІЛ. ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ	16
III РОЗДІЛ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	62
IV РОЗДІЛ. РЕКОМЕНАЦІЇ ТА ВИСНОВКИ.....	70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	73
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВІДГУКИ ВІД НАУКОВЦІВ	75

ВСТУП

У червні 2023 року в Україні відбудеться перший випуск фахових молодших бакалаврів – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти. Перший набір на програми фахових молодших бакалаврів відбувся у вересні 2020 року. На долю цих студентів випало чимало випробувань, які вплинули не лише на їхню академічну успішність, а й на психологічне здоров'я. Спочатку студенти в Україні пройшли випробування Світовою пандемією COVID-19 – період локдауну, який розпочався ще до того, як вони вступили на навчання, 12 березня 2020 року. Потім, протягом 2020-2022 років, Україна систематично запроваджувала режим локдауну відповідно до рівня захворюваності в регіоні.

Освіта в Україні, яка переважно базувалася на аудиторному навчанні, змушена була комбінувати різні види навчання через глобальну пандемію COVID-19 – режим онлайн (дистанційне навчання) і офлайн (аудиторне навчання) при цьому студенти та викладачі одразу зіткнулися з низкою проблем, пов'язаних з адаптацією до режиму навчання поза межами аудиторії, що вимагало доступу до мережі Інтернет, ноутбука, телефону чи планшета. Перед закладами фахової передвищої освіти було поставлено завдання у стислі терміни запровадити такі форми навчання, щоб освітній процес не зупинявся під час карантинних обмежень і продовжував забезпечувати підготовку кваліфікованих фахових молодших бакалаврів.

24 лютого 2022 року, коли розпочалася російсько-українська війна, студенти, викладачі та керівники навчальних закладів увійшли в період стресу та невизначеності і перебували на вимушених канікулах протягом 2 тижнів для зниження рівня стресу та страху перед війною, а з 11 березня 2022 року розпочали там, де це можливо, дистанційний навчальний процес, який тривав до кінця II семестру 30 червня 2022 року.

3 серпня 2022 року навчальні заклади розпочали навчання в очному, дистанційному, змішаному режимах, з метою надання можливості студентам

довше навчатися в аудиторіях. Навчальні заклади не завжди могли забезпечити навчання в аудиторіях – були вимушені переходити на дистанційне навчання та короткострокові канікули, адже Росія почала масові обстріли всієї території України.

Через постійний ракетний терор та атаки на енергетичні об'єкти в Україні, росія позбавляла студентів та школярів права на освіту. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, право на освіту є одним з основних прав дитини.

Постійна тривога і відключення електроенергії знижують шанси на отримання якісної освіти, психологічний стрес заважає студентам повністю зосередитися на навчанні.

Адміністрація коледжів для продовження освітнього процесу в умовах військових дій використовує різні форми навчання (очну, дистанційну, змішану та асинхронну), виходячи з рівня потенційної загрози як для працівників, так і для студентів.

Метою опитування та аналізу отриманих даних є визначення рівня стресостійкості студентів в умовах війни, визначення оптимального типу навчання та вимірювання рівня толерантності.

Завданням дослідження є провести опитування серед студентів 1-4 курсів навчання, різних закладів фахової передвищої освіти в Хмельницькій області, таким чином, щоб охопити студентів різних типів закладів державних, комунальних та приватних.

Підчас дослідження визначити наступні показники:

- рівень прийняття індивідуальності інших людей;
- вміння приховувати негативні емоції;
- рівень прагнення до дидактизму;
- рівень прагнення зробити співрозмовника максимально зручним для себе;
- рівень терпимості до оточуючих;
- навик вміння адаптуватися;

- рівень комунікативної толерантності.

Результатом дослідження - є практичні рекомендації щодо проведення освітнього процесу в умовах війни з метою отримання висококваліфікованих фахівців для відбудови України.

Надані практичні рекомендації закладам фахової передвищої освіти та студентам щодо формування стресостійкості в умовах війни, та підібрані методики для додання негативних наслідків викликаних стресом і наслідками війни.

Наше дослідження також є надзвичайно важливим з точки зору досягнення Цілей сталого розвитку. Воно має вплив на наступні цілі:

Ціль 4: Якісна освіта. Наші рекомендації спрямовані на покращення освітнього процесу та психологічної підтримки студентів, що сприятиме якісному навчанню та підвищенню успішності.

Ціль 5: Гендерна рівність. Ми вивчали вплив гендерних факторів на розвиток толерантності та стресостійкості студентів, що дозволяє нам підтримувати гендерну рівність та впроваджувати заходи для покращення становища жінок у суспільстві.

Ціль 8: Гідна праця та економічне зростання. Враховуючи вплив стресу та психологічних факторів на успішність студентів, наші рекомендації спрямовані на покращення умов праці, що сприятиме гідній праці та економічному зростанню.

Ціль 10: Зменшити нерівність. Ми проаналізували вплив соціальних та психологічних факторів на розвиток толерантності та стресостійкості у студентів з різних соціальних груп, тому наші рекомендації спрямовані на зменшення нерівності в суспільстві.

Ціль 17: Партнерство заради сталого розвитку. Ми впроваджуємо партнерський підхід у співпраці з вищими навчальними закладами Хмельницької області, а також з

місцевими органами влади та організаціями громадянського суспільства для забезпечення ефективного впровадження наших рекомендацій та розбудови сталого розвитку в регіоні.

Проходження тесту онлайн

Додатково нами було створено тест на платформі onlinetestpad, для швидкого проходження тестування, з збереженням анонімності, та по завершенню тесту студент зможе побачити загальний рівень комунікативної толерантності та результати за іншими показниками.

Тест можна пройти через пряме посилання, або сканувати qr-код

<https://onlinetestpad.com/ua/test/2064060-tolerantna-osobistist>

Методологія дослідження:

Визначення цілей дослідження: Основною метою дослідження є визначення рівня стресостійкості студентів в умовах війни, визначення оптимального типу навчання та вимірювання рівня толерантності. Також важливими цілями є формування практичних рекомендацій для проведення освітнього процесу та забезпечення сталого розвитку з урахуванням гендерної рівності, гідної праці, зменшення нерівності та партнерства.

Вибір дослідницького методу: У даному дослідженні буде використано метод опитування. Студентам 1-4 курсів різних закладів фахової передвищої освіти в Хмельницькій області будуть поставлені запитання, спрямовані на вимірювання рівня стресостійкості та толерантності, а також на оцінку деяких психологічних аспектів, які впливають на навчальний процес.

Вибір вибірки: Дослідження буде проведено серед студентів 1-4 курсів різних закладів фахової передвищої освіти в Хмельницькій області. Вибірка повинна охопити студентів з різних типів закладів, включаючи державні, комунальні та приватні.

Визначення показників: Для досягнення поставлених цілей дослідження будуть вимірюватись наступні показники: рівень прийняття індивідуальності інших людей, вміння приховувати негативні емоції, рівень прагнення до дидактизму, рівень прагнення зробити співрозмовника максимально зручним для себе, рівень терпимості до оточуючих, навик вміння адаптуватися та рівень комунікативної толерантності.

Збір та аналіз даних: За допомогою опитування будуть зібрані дані від студентів. Після збору даних буде проведений аналіз результатів, що включатиме статистичну обробку та інтерпретацію даних.

Для розширення можливостей аналізу та обробки інформації під час дослідження використовувалися нейронні мережі в тім числі і ChatGpt [12].

Формулювання рекомендацій: На основі отриманих даних будуть сформульовані практичні рекомендації для проведення освітнього процесу в

умовах війни з метою отримання висококваліфікованих фахівців для відбудови України. Рекомендації також будуть спрямовані на формування стресостійкості у студентів та подолання негативних наслідків стресу і війни.

Розповсюдження результатів: Результати дослідження будуть передані закладам фахової передвищої освіти та студентам для впровадження рекомендацій. Також будуть встановлені партнерства з навчальними закладами, місцевими органами влади та організаціями громадянського суспільства з метою ефективного впровадження рекомендацій та розбудови сталого розвитку в регіоні.

Список умовних позначень та скорочень

ФМБ – Фаховий молодший бакалавр

ФПВО – фахова передвища освіта

ВСП – відокремлений структурний підрозділ

ПЗВО – приватний заклад вищої освіти

ЗВО - заклад вищої освіти

I РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нами протягом трьох останніх років активно досліджувались питання розвитку фахової передвищої освіти в Хмельницькій області. У цей період було проведено ряд досліджень в тім числі й моніторингові дослідження та вивчень з питань проведення освітнього процесу в різних умовах [1,3,4,5], забезпечення доступу до освіти для усіх студентів [1,2,5,6,7], а також ведення освітньої діяльності в усіх сферах [1,2,3,4].

Фокус такої діяльності було спрямовано на вирішення проблем, спричинених COVID-19 та тривалим загальнонаціональним карантинном у 2020-2021 роках, а з лютого 2022 року – повномасштабним вторгненням росії на території України. Одним із основних інструментів, які були застосовані для аналізу, стало визначення рівень прийняття індивідуальності інших людей, вміння приховувати негативні емоції, рівень прагнення до дидактизму, рівень прагнення зробити співрозмовника максимально зручним для себе, рівень терпимості до оточуючих, навик вміння адаптуватися, рівень комунікативної толерантності, а також рівня задоволеності учасників освітнього процесу організацією навчання у ці періоди. В основу цього інструмента закладено підхід Бойко, В. В. (1998). Комунікативна толерантність [8], даний підхід був використаний при створенні гул форми (анкети) для анонімного опитування здобувачів ФПВО. При створенні анкети питання були дещо видозміннені та пристосовані до сучасного виміру та кращого розуміння опитувальних.

Для кращого розуміння мережі закладів ФПВО в Хмельницькій області, контингенту студентів нами було сформовано таблицю 1. Суть цієї таблиці показати кількість здобувачів які навчаються в закладах фахової передвищої освіти на різних формах навчання. За даними з ЄДЕБО видно, що загальна кількість здобувачів освіти станом на 01.06.2023 складає 8050 осіб. Звертаючи увагу на кількість студентів в кожному закладі, можна виділити деякі особливості.

Таблиця 1

**Інформаційна довідка по закладах фахової передвищої освіти в
Хмельницькій області**

№ з/п	Назва закладу	Кількість здобувачів освіти станом на 01.06.2023 ¹
1.	ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»	629
2.	ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка»	492
3.	Хмельницький фаховий музичний коледж імені В. Заремби	237
4.	Хмельницький базовий медичний фаховий коледж	693
5.	Шепетівський медичний фаховий коледж	470
6.	Чемеровецький медичний фаховий коледж	265
7.	Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж	335
8.	Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій	533
9.	ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій»	456
10.	ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет»	1037
11.	Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв	213
12.	Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну	517
13.	ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж» Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»	276
14.	ВСП «Шепетівський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»	187
15.	ВСП «Новоушицький фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»	401
16.	Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту	739
17.	Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ПЗВО «Кам'янець-Подільський податковий інститут»	107
18.	Хмельницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»	142
19.	Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва	234
20.	Хмельницький коледж вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»	87
ВСЬОГО:		8050

Найбільша кількість здобувачів освіти знаходиться в: Кам'янець-Подільському фаховому коледжі Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (1037 студентів), Хмельницькому базовому медичному

¹ За даними з ЄДЕБО <https://registry.edbo.gov.ua/>

фаховому коледжі (693 студенти) та Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (739 студентів). Ці заклади мають найбільшу кількість студентів серед усіх в області.

Найменша кількість здобувачів освіти знаходиться в Хмельницькому коледжі вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (87 студентів), після нього йде Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ПЗВО «Кам'янець-Подільський податковий інститут» (107 студентів) та Хмельницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (142 студенти). Ці заклади мають найменшу кількість студентів серед усіх в Хмельницькій області.

Для якісного дослідження нами було максимально охоплено різні заклади ФПВО: заклади комунальної власності, державні та приватні. За своїм контингентом спеціальностей ФПВО теж відрізняються, а саме є: сільськогосподарські, економічні, технічні, реабілітаційні, медичні, економіко-технологічні та інші.

Загалом в опитуванні прийняли участь здобувачі 17 закладів ФПВО, але централізовано провести опитування серед своїх студентів погодилися тільки 7 коледжів, решта студентів приєдналися добровільно через мережу інтернет. На персональних сторінках Facebook був розміщений пост про заклик до проходження анонімного опитування, також сприяли проведенню наукового дослідження «Офіс підтримки вченого» [13]. Дана організація розмістила на своїй сторінці в соціальних мережах та на сайті пост в підтримку проведенню опитуванні серед здобувачів ФПВО в Хмельницькій області.

Окремо хочемо висловити подяку директорам закладів ФПВО та кураторам академічних груп таблиця 2.

Таблиця 2

Коледжі, студенти яких приймали участь в опитуванні

	ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»	
	ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»	
	ВСП «Фаховий коледж економіки права та інформаційних технологій» ПЗВО "Кам'янець-Подільський податковий інститут»	
	Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій	
	Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж	
	Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва	
	ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж» Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»	
	Інші коледжі	

Ви можете перейти за посиланням на персональні сторінки закладів натиснувши на назву закладу, щоб ознайомитися із специфікою закладу, матеріально технічною базою, спеціальностями за якими заклади готують фахівців для Хмельницької області та України.

Загалом в дослідженні прийняли участь 623 студенти рис. 1.1.

Рис. 1.1. Частина кожного закладу серед 623 опитаних студентів.

Вагомий вплив у дослідження внесли всі 7 закладів ФПВО, але зважаючи на розмір контингенту студентів 40% опитаних належать ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» та 24% ВСП "Кам'янець-Подільський фаховий коледж" Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" відповідно

Для кращого розуміння відповідей респондентів нами побудовано рис 1.2.

Рис. 1.2. Кількість опитаних студентів в розрізі по курсах (623)

Рис. 1.2 дає змогу нам зрозуміти рівень охопленості усіх курсів ФМБ – це 1-3 курс (перший набір на фахового молодшого бакалавра був здійснений у 2020 році). Додатково також були опитані студенти, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо-професійний ступенем молодший бакалавр, так, для кожної спеціальності різний термін навчання, для більшості спеціальностей термін навчання 3 роки, але для деяких 4 роки для прикладу 081 Право та 123 Комп'ютерна інженерія.

II РОЗДІЛ. ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Для опитування здобувачів ФПО нами було використано питання у тестовій формі, які наведені нижче та дослідженні дані відображено на рисунках.

Графік відповідей на тест «Мене дратують повільні люди» показує, як респонденти сприймають дане висловлювання і відповідають на нього. Залежно від вибраного варіанта відповіді, респонденти надають певну оцінку висловлюванню щодо його вірогідності або релевантності рис.2.1.

Рис.2.1. «Мене дратують повільні люди»

Згідно з дослідженими даними:

93 (15%) респонденти відповіли, що висловлення «Мене дратують повільні люди» абсолютно невірне. Це свідчить про те, що ці люди не відчувають дратівливості або незадоволення щодо повільних людей.

316 (51%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певну дратівливість або незадоволення щодо повільних людей, але не завжди і не в усіх ситуаціях.

151 (24%) респондент оцінили висловлення як справедливе майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчувають дратівливість або незадоволення щодо повільних людей.

63 (10%) респонденти надали найвищу оцінку висловленню, вважаючи його виразно правильним стосовно себе. Це означає, що ці люди відчують значну дратівливість або незадоволення щодо повільних людей і вважають цю оцінку доречною для своєї ситуації.

Загалом, графік показує, що реакції на дане висловлення розподілені по широкому спектру оцінок, що відображає різні ставлення до повільних людей серед респондентів.

Рис.2.2. «Я важко перенешу суспільство неспокійних, метушливих людей»

Рис. 2.2 демонструє розподіл відповідей респондентів на дане висловлення. Вони мають можливість вибрати один із чотирьох варіантів відповідей, кожен з яких відповідає їх сприйняттю даного висловлення.

Згідно з дослідженими даними:

181 (29%) респондент відповів, що висловлення «Я важко перенешу суспільство неспокійних, метушливих людей» є абсолютно невірним. Це свідчить про те, що ці люди не відчують труднощів або дискомфорту взаємодії з неспокійними та метушливими людьми.

267 (43%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певні труднощі або дискомфорт, але це не відбувається завжди і не з усіма неспокійними та метушливими людьми.

124 (20%) респонденти оцінили висловлення як справедливе майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчувають труднощі або дискомфорт взаємодії з неспокійними та метушливими людьми.

51 (8%) респондент надав найвищу оцінку висловленню, вважаючи його найбільш правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди відчувають значні труднощі або дискомфорт взаємодії з неспокійними та метушливими людьми і вважають, що ця оцінка добре описує їх ситуацію.

Загалом, графік показує, що реакції на дане висловлення розподілені по широкому спектру оцінок, що відображає різні ставлення до неспокійних та метушливих людей серед респондентів.

Рис.2.3. «Зазвичай мене пригнічують яскраві індивідуальності, у суспільстві таких людей я відчуваю свою неспроможність»

Згідно з дослідженими даними:

394 (63%) респонденти виразили думку, що висловлення «Зазвичай мене пригнічують яскраві індивідуальності, у суспільстві таких людей я відчуваю свою неспроможність» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчувають пригнічення або неспроможності взаємодіяти з яскравими індивідуальностями.

162 (26%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певне пригнічення або

неспроможність, але це не є загальною тенденцією у їх взаємодії з яскравими індивідуальностями.

50 (8%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчувають пригнічення або неспроможність взаємодіяти з яскравими індивідуальностями.

17 (3%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди відчувають значне пригнічення або неспроможність взаємодіяти з яскравими індивідуальностями і вважають, що це відображено в даному висловленні.

Отже, аналізуючи рисунок 2.3, можна сказати, що існують різні погляди та сприйняття респондентів щодо взаємодії з яскравими індивідуальностями. Деякі люди не відчувають пригнічення, тоді як інші можуть відчувати певні обмеження у такій взаємодії.

Рис.2.4. «Абсолютно бездоганних людей не буває, і коли про людину кажуть, що вона ідеальна, я ставлюся до неї з підозрою»

Згідно з дослідженими даними:

172 (28%) респонденти відзначили, що висловлення «Абсолютно бездоганних людей не буває, і коли про людину кажуть, що вона ідеальна, я ставлюся до неї з підозрою» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не мають підозр і не ставляться з недовірою до ідеальних описів людей.

181 (29%) респондент відповів, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть мати певну підозру або недовіру до ідеальних описів людей, але це не загальна тенденція у їх сприйнятті.

169 (27%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди мають підозру або недовіру до ідеальних описів людей.

101 (16%) респондент вважає висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ця людина має значну підозру або недовіру до ідеальних описів людей і вважає, що це відображено в даному висловленні.

Отже, аналізуючи рисунок 2.4, можна зробити висновок, що респонденти мають різні погляди та сприйняття щодо ідеальних описів людей, але значна кількість з них має певну підозру або недовіру до таких описів.

Рис.2.5. «Я сильно нервую, коли співрозмовник мене не розуміє»

Згідно з дослідженими даними:

213 (34%) респондентів відзначили, що висловлення «Я сильно нервую, коли співрозмовник мене не розуміє» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчувають нервового напруження, коли їх не розуміють у розмові.

253 (41%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певне нервове

напруження, коли їх не розуміють у розмові, але це не загальна тенденція у їх сприйнятті.

102 (16%) респонденти стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують нервово напруження, коли їх не розуміють у розмові.

55 (9%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди сильно нервують, коли їх не розуміють у розмові.

Отже, аналізуючи рисунок 2.5, можна зробити висновок, що респонденти мають різні реакції та ступінь нервового напруження в ситуаціях, коли їх не розуміють у розмові.

Рис.2.6. «Занадто балакучі люди виводять мене з себе»

Згідно з дослідженими даними:

243 (39%) респонденти відзначили, що висловлення «Занадто балакучі люди виводять мене з себе» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують негативних емоцій або роздратування в присутності балакучих людей.

233 (37%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певне роздратування або незручність у присутності балакучих людей, але це не загальна тенденція у їх сприйнятті.

86 (14%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують негативні емоції або роздратування в присутності балакучих людей.

61 (10%) респондент вважає висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ця людина сильно реагує на балакучих людей і відчуває значний дискомфорт у їхній присутності.

Отже, аналізуючи рисунок 2.6, можна зробити висновок, що респонденти мають різні реакції та ступінь дискомфорту у присутності балакучих людей.

Рис.2.7. «Для мене тяжке товариство людини, якщо вона не викликає в мене інтересу»

Рис 2.7 «Для мене тяжке товариство людини, якщо вона не викликає в мене інтересу» відображає розподіл відповідей респондентів на дане висловлення. Респондентам було запропоновано чотири варіанти відповідей, які відображають їх сприйняття цього висловлення.

Згідно з дослідженими даними:

147 (23%) респондентів відзначили, що висловлення «Для мене тяжке товариство людини, якщо вона не викликає в мене інтересу» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчувають труднощів або дискомфорту у спілкуванні з людьми, які не викликають їхнього інтересу.

204 (33%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певну неприємність або незадоволення у спілкуванні з людьми, які не цікавлять їх.

168 (27%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчувають труднощі або незадоволення у спілкуванні з людьми, які не викликають їхнього інтересу.

104 (17%) респонденти вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди відчувають значний дискомфорт і несприйняття у спілкуванні з людьми, які не цікавлять їх.

Отже, аналізуючи рисунок 2.7, можна зробити висновок, що респонденти мають різні реакції та ступінь тяжкості у спілкуванні з людьми, які не викликають їхнього інтересу.

Рис.2.8. «Я почуваюся вкрай незатишно в компанії людини, якщо її рівень знань та культури нижчий, ніж мій»

Рис 2.8 «Я почуваюся вкрай незатишно в компанії людини, якщо її рівень знань та культури нижчий, ніж мій» відображає розподіл відповідей респондентів на дане висловлення. Респондентам було запропоновано чотири варіанти відповідей, які відображають їх сприйняття цього висловлення.

Згідно з дослідженими даними:

324 (52%) респонденти відзначили, що висловлення "Я почуваюся вкрай незатишно в компанії людини, якщо її рівень знань та культури нижчий, ніж

мій" є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують дискомфорту у спілкуванні з людьми, які мають менший рівень знань та культури, ніж вони.

193 (31%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певну неприємність або незадоволення у спілкуванні з людьми, які мають нижчий рівень знань та культури, ніж вони.

71 (11%) респондент стверджує, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують незатишок або незадоволення у спілкуванні з людьми, які мають менший рівень знань та культури, ніж вони.

35 (6%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди відчують значний дискомфорт і несприйняття у спілкуванні з людьми, які мають нижчий рівень знань та культури.

Аналізуючи ці дані, можна зробити висновок, що існує значна частина респондентів, які відчують певний рівень незадоволення у спілкуванні з людьми, які мають нижчий рівень знань та культури, ніж вони самі. Це може бути пов'язано зі сферою особистих цінностей, самооцінки або вимог до спілкування.

Рис.2.9. « Зазвичай мені дуже складно знайти спільну мову з людиною вищого чи нижчого інтелектуального рівня»

Рис. 2.9. «Зазвичай мені дуже складно знайти спільну мову з людиною вищого чи нижчого інтелектуального рівня» відображає розподіл відповідей респондентів на дане висловлення. Респондентам було запропоновано чотири варіанти відповідей, які відображають їх сприйняття цього висловлення.

Згідно з дослідженими даними:

315 (50%) респондентів відзначили, що висловлення «Зазвичай мені дуже складно знайти спільну мову з людиною вищого чи нижчого інтелектуального рівня» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують складнощів у спілкуванні з людьми, які мають інший інтелектуальний рівень, ніж вони.

224 (36%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певні труднощі у спілкуванні з людьми, які мають інший інтелектуальний рівень, але це не є загальною проблемою для них.

61 (10%) респондент стверджує, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують труднощі у спілкуванні з людьми, які мають вищий або нижчий інтелектуальний рівень.

23 (4%) респонденти вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дійсно відчують значні труднощі та несприйняття у спілкуванні з людьми, які мають інший інтелектуальний рівень.

Аналізуючи ці дані, можна зробити висновок, що існує різний рівень сприйняття людьми труднощів у спілкуванні з особами, які мають інший інтелектуальний рівень. Деякі люди не відчують цих труднощів, тоді як інші можуть досить часто зазнавати труднощів у взаєминах з такими людьми.

Рис.2.10. «Зовнішній вигляд сучасної молоді змушує мене відчувати негативні емоції»

Рис. 2.10 «Зовнішній вигляд сучасної молоді змушує мене відчувати негативні емоції» відображає розподіл відповідей респондентів на дане висловлення. Респондентам було запропоновано чотири варіанти відповідей, які відображають їх сприйняття цього висловлення.

Згідно з дослідженими даними:

303 (49%) респонденти відзначили, що висловлення «Зовнішній вигляд сучасної молоді змушує мене відчувати негативні емоції» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують негативних емоцій, пов'язаних з зовнішнім виглядом сучасної молоді.

182 (29%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певні негативні емоції у зв'язку з зовнішнім виглядом сучасної молоді, але це не є загальною проблемою для них.

86 (14%) респондентів стверджує, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують негативні емоції у зв'язку з зовнішнім виглядом сучасної молоді.

52 (8%) респонденти вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дійсно відчують значні негативні емоції, пов'язані з зовнішнім виглядом сучасної молоді.

Аналізуючи ці дані, можна зробити висновок, що існує різний рівень сприйняття зовнішнього вигляду сучасної молоді. Деякі люди не відчують негативних емоцій, тоді як інші можуть відчувати різну міру негативу, пов'язану з цим аспектом.

Рис.2.11. «Терпіти не можу «мажорів»: здебільшого вони мають низький культурний та інтелектуальний рівень»

Рис. 2.11 відображає розподіл відповідей респондентів на дане висловлення. Респондентам було запропоновано чотири варіанти відповідей, які відображають їх сприйняття цього висловлення.

Згідно з дослідженими даними:

238 (38%) респондентів відзначили, що висловлення «Терпіти не можу «мажорів»: здебільшого вони мають низький культурний та інтелектуальний рівень" є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують негативних емоцій або не погоджуються з висловленням і не вважають, що «мажори» мають низький рівень культури та інтелекту.

193 (31%) респонденти відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певну негативну реакцію або частково погоджуються з висловленням щодо «мажорів» та їх рівня культури та інтелекту.

111 (18%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують негативні емоції та погоджуються з висловленням щодо «мажорів».

81 (13%) респондент вважає висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ця людина дійсно відчуває значну негативну реакцію та погоджується з висловленням щодо «мажорів» та їх рівня культури та інтелекту.

Враховуючи цей аналіз, можна сказати, що існують різні погляди на «мажорів» та їх рівень культури та інтелекту, і деякі люди відчують негативні емоції або мають високу недовіру до них.

Рис.2.12. «Я з презирством ставлюся до представників національних меншин»

Згідно з дослідженими даними:

454 (73%) респонденти відзначили, що висловлення «Я з презирством ставлюся до представників національних меншин» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не погоджуються з висловленням і не відчують презирства до представників національних меншин.

121 (19%) респондент відповів, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певне презирство або відчуття недовіри до представників національних меншин, але не вважають його абсолютно правильним.

30 (5%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчувають презирство та негативне ставлення до представників національних меншин.

18 (3%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дійсно відчувають презирство та негативне ставлення до представників національних меншин.

Цей розподіл відповідей вказує на різні погляди і ставлення респондентів до представників національних меншин, деякі з них відчувають презирство, а інші не погоджуються з таким ставленням. Важливо враховувати, що повага до всіх людей, незалежно від їх національності, є важливим принципом толерантного суспільства.

Рис.2.13. «Певний тип представників протилежної статі мені вкрай несимпатичний»

Згідно з дослідженими даними:

283(45%) респонденти відзначили, що висловлення «Певний тип представників протилежної статі мені вкрай несимпатичний» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчувають несимпатії до певного типу представників протилежної статі.

211 (34%) респондент відповів, що висловлення є справедливим певною мірою. Це означає, що вони можуть відчувати певну несимпатію до певного

типу представників протилежної статі, але не вважають її абсолютно правильною.

79 (13%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це свідчить про те, що вони майже завжди відчують антипатію до певного типу представників протилежної статі.

50 (8%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди сильно не симпатизують певний тип представників протилежної статі.

Цей розподіл відповідей вказує на різні ставлення респондентів до певного типу представників протилежної статі, деякі з них не відчують симпатії, а інші відчують її у різній мірі. Важливо розуміти, що симпатія чи антипатія до певного типу представників протилежної статі є індивідуальними переконаннями та особистими вподобаннями кожної людини.

Рис.2.14. «Мене дратують некомпетентні студенти, викладачі»

Згідно з дослідженими даними:

191 (31%) респондент відзначив, що висловлення «Мене дратують некомпетентні студенти, викладачі» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують дратівливості або роздратування у зв'язку з некомпетентними студентами та викладачами.

228 (36%) респондентів відповіли, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть відчувати дратівливість або

роздратування у певній мірі у зв'язку з некомпетентними студентами та викладачами.

130 (21%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди відчують дратівливість або роздратування у зв'язку з некомпетентними студентами та викладачами.

74 (12%) респонденти вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди сильно дратуються або відчують роздратування у зв'язку з некомпетентними студентами та викладачами.

Цей розподіл відповідей вказує на різні ставлення респондентів до некомпетентних студентів та викладачів. Деякі не відчують дратівливості, інші відчують її у певній мірі, а деякі дуже сильно дратуються.

Рис.2.15. «Коли мене ображають, я відповідаю тим самим»

Згідно з дослідженими даними:

130 (21%) респондентів відзначили, що висловлення «Коли мене ображають, я відповідаю тим самим» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відповідають на образу тим самим способом і мають інші стратегії реагування.

256 (41%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони частково відповідають на образу тим самим способом, але можуть використовувати й інші стратегії реагування.

141 (23%) респондент стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди відповідають на образу тим самим способом.

96 (15%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди завжди реагують на образу тим самим способом.

Цей розподіл відповідей вказує на різні стратегії реагування респондентів на образу. Деякі не використовують таку стратегію, інші використовують її частково чи майже завжди, а деякі завжди відповідають на образу тим самим способом.

Рис.2.16. «Якщо людина викликає в мене антипатію, я не можу цього приховати»

Згідно з дослідженими даними:

224 (36%) респонденти відзначили, що висловлення «Якщо людина викликає в мене антипатію, я не можу цього приховати» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди здатні приховувати свою антипатію, навіть якщо вона виникає у них.

260 (42%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони частково не можуть приховати свою антипатію, але можуть контролювати свої реакції та виражати їх у відповідних ситуаціях.

94 (15%) респонденти стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди не можуть приховати свою антипатію, і це виявляється у їхніх реакціях та вираженні емоцій.

45 (7%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди завжди не можуть приховати свою антипатію і відразу виражають її.

Цей розподіл відповідей вказує на різні рівні контролю над вираженням антипатії респондентами. Деякі можуть приховувати свою антипатію, інші частково не можуть цього зробити, а деякі завжди виражають свою антипатію без приховування.

Рис.2.17. «Не виношу людей, які наполягають на своїй точці зору»

Згідно з дослідженими даними:

172 (27%) респонденти вважають, що висловлення «Не виношу людей, які наполягають на своїй точці зору» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди терплячі і можуть приймати інші точки зору, навіть якщо інші люди наполягають на своїх думках.

255 (41%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть бути терпимі до інших точок зору, але відчувають деякий дискомфорт або незадоволення, коли люди наполягають на своїх поглядах.

136 (22%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди не терплять людей, які наполягають на своїй точці зору, і це може викликати в них негативні емоції.

60 (10%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дуже негативно сприймають і не можуть терпіти людей, які наполягають на своїй точці зору.

Цей розподіл відповідей вказує на різні рівні терпимості до інших точок зору респондентами. Деякі можуть бути більш толерантними та відкритими до різноманітності поглядів, тоді як інші можуть мати більш обмежене ставлення і виявляти незадоволення, коли інші люди наполягають на своїх думках.

Рис.2.18. «У людях мене дратує самовпевненість»

Згідно з дослідженими даними:

285 респондентів вважають, що висловлення «У людях мене дратує самовпевненість» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують роздратування від самовпевнених людей і, можливо, навіть позитивно сприймають їхню впевненість.

228 респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть відчувати деякий дискомфорт або роздратування від самовпевнених людей, але не завжди.

80 респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди відчують роздратування від самовпевнених людей і можуть не терпіти їхньої поведінки.

30 респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дуже негативно сприймають самовпевнених людей і відчують роздратування в їхній присутності.

Цей розподіл відповідей вказує на різні рівні терпимості до самовпевнених людей респондентами. Деякі можуть бути більш толерантними та не відчувати роздратування, тоді як інші можуть мати більш виражену негативну реакцію на самовпевненість.

Рис.2.19. «Я не можу утриматися від грубості, коли мене штовхають у транспорті»

Згідно з дослідженими даними:

341 (55%) респондент вважає, що висловлення «Я не можу утриматися від грубості, коли мене штовхають у транспорті» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди можуть легко утримуватися від грубості, навіть у таких ситуаціях, і не проявляють агресію чи грубість.

187 (30%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть мати деяку негативну реакцію, але не завжди виявляють грубість при штовханні у транспорті.

51 (8%) респондент стверджує, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди не можуть утриматися від грубості і проявляють агресію, коли їх штовхають у транспорті.

44 (7%) респондента вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди мають сильну негативну реакцію, і їхня перша реакція на штовхання в транспорті є грубість або агресія.

Цей розподіл відповідей вказує на різні реакції респондентів на ситуації, коли їх штовхають у транспорті. Деякі люди можуть легко утримуватися від грубості, тоді як інші можуть мати сильну негативну реакцію та проявляти агресію.

Рис.2.20. «Я люблю давати людям повчання, настанови, поради»

Згідно з дослідженими даними:

184 (29%) респондента вважають, що висловлення «Я люблю давати людям повчання, настанови, поради» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не нахиляються до надання порад та настанов та не відчують себе комфортно в такій ролі.

249 (40%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть мати певний інтерес до надання порад та настанов, але не завжди виявляють цей нахил.

122 (20%) респонденти стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди нахиляються до надання порад та настанов і відчують задоволення від цього.

68 (11%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дійсно люблять давати поради та настанови і можуть активно займатися цією діяльністю.

Цей розподіл відповідей вказує на різні нахили респондентів до надання порад та настанов. Деякі люди не відчують цього бажання, тоді як інші можуть бути активними в цій сфері та залюбки ділитися своїми знаннями та досвідом.

Рис.2.21. «Невихованість оточуючих виводить мене із себе»

Згідно з дослідженими даними:

108 (17%) респондентів вважають, що висловлення «Невихованість оточуючих виводить мене із себе» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують негативних емоцій через невихованість оточуючих.

230 (37%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть відчувати деяку роздратованість або незадоволення внаслідок невихованості оточуючих, але це не відбувається завжди.

167 (27%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди відчують роздратування або незадоволення через невихованість оточуючих людей.

118 (19%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди дуже чутливі до невихованості і вона значно впливає на їхні емоції та стан.

Цей розподіл відповідей вказує на різні реакції респондентів на невихованість оточуючих. Для деяких це не має великого значення, тоді як для інших це може бути джерелом роздратування та незадоволення.

Рис.2.22. «Я часто помічаю, що намагаюся перевиховати співрозмовника»

Згідно з дослідженими даними:

334 (54%) респонденти вважають, що висловлення «Я часто помічаю, що намагаюся перевиховати співрозмовника» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди рідко або майже ніколи не намагаються перевиховувати свого співрозмовника.

194 (31%) респонденти вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони іноді можуть намагатися перевиховувати співрозмовника, але не завжди.

70 (11%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди намагаються перевиховувати свого співрозмовника.

25 (4%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди часто намагаються перевиховати своїх співрозмовників.

Цей розподіл відповідей вказує на різні підходи респондентів до перевиховування співрозмовників. Деякі люди рідко виявляють таку поведінку, тоді як інші можуть активно намагатися змінити думки та переконання інших людей.

Рис.2.23. «Я звик вказувати людям на їхні помилки»

Згідно з дослідженими даними:

286 (46%) респондентів вважають, що висловлення «Я звик вказувати людям на їхні помилки» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди рідко або майже ніколи не звикли вказувати на помилки інших.

237 (38%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони іноді можуть вказувати на помилки інших людей, але не завжди.

76 (12%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди вказують на помилки інших людей.

24 (4%) респонденти вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди звикли активно вказувати іншим на їхні помилки.

Цей розподіл відповідей вказує на різні підходи респондентів до вказування на помилки інших. Деякі люди рідко роблять це, тоді як інші можуть активно вказувати на помилки і намагатися покращити поведінку та результати інших людей.

Рис.2.24. «Серед близьких я займаю позицію лідера»

Згідно з дослідженими даними:

217 (35%) респондентів вважають, що висловлення «Серед близьких я займаю позицію лідера» є абсолютно невірним. Це означає, що вони не вважають себе лідером серед своїх близьких людей.

240 (39%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть займати позицію лідера у певних ситуаціях або з певними людьми, але не завжди.

121 (19%) респондент стверджує, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди займають позицію лідера серед своїх близьких людей.

45 (7%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди часто або завжди займають позицію лідера серед своїх близьких людей.

Цей розподіл відповідей показує, що у респондентів є різна самооцінка та сприйняття своєї ролі в колі близьких людей. Деякі люди не вважають себе лідером, тоді як інші впевнено беруть на себе лідерські функції серед своїх близьких.

Рис.2.25. «Зіткнувшись у годину пік у громадському транспорті з пенсіонерами, я лютуюю»

Згідно з дослідженими даними:

457 (73%) респондентів вважають, що висловлення «Зіткнувшись у годину пік у громадському транспорті з пенсіонерами, я лютуюю» є абсолютно невірним. Це означає, що вони не лютують у такій ситуації з пенсіонерами.

119 (19%) респондентів вважають, що висловлення є справедливим певною мірою. Це свідчить про те, що вони можуть мати певний рівень обурення або незадоволення зіткненням з пенсіонерами у громадському транспорті, але не завжди.

29 (5%) респондентів стверджують, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди лютують у такій ситуації з пенсіонерами.

18 (3%) респондентів вважають висловлення найвищою мірою правильним стосовно себе. Це свідчить про те, що ці люди висловлюють сильне обурення або лютість під час зіткнення з пенсіонерами у громадському транспорті під час години пік.

Цей розподіл відповідей вказує на різні реакції респондентів на зіткнення з пенсіонерами у громадському транспорті. Деякі люди не відчувають лютої, тоді як інші можуть мати рівень обурення або незадоволення.

Рис.2.26. «Я ніколи б не зміг(ла) жити в готельному номері зі сторонньою людиною»

Дані на рис.2.26 вказують на те, що більшість респондентів 207 (33%) осіб відчувають, що висловлення «Я ніколи б не зміг(ла) жити в готельному номері зі сторонньою людиною» є абсолютно невірним для них. 187 (30%) осіб вважають це висловлення справедливим певною мірою, 104 (17%) особи вважають, що воно справедливе майже завжди, а 125 (20%) осіб вважають його найвищою мірою правильним стосовно себе.

Рис.2.27. «Я злюся, коли співрозмовник намагається заперечувати мою думку»

Згідно з дослідженими даними:

121 (19%) особа відзначили, що висловлення «Я злюся, коли співрозмовник намагається заперечувати мою думку» є абсолютно невірним. Це означає, що ці люди не відчують злість, коли їхня думка заперечується співрозмовником.

266 (43%) осіб вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Ці особи можуть відчувати злість, коли хтось заперечує їхню думку, але не завжди і не в усіх ситуаціях.

161 (26%) особа вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що вони майже завжди відчують злість, коли співрозмовник заперечує їхню думку.

75 (12%) осіб вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці особи відчують сильну злість, коли співрозмовник намагається заперечувати їхню думку.

Загальний аналіз показує, що різні люди мають різні реакції на заперечення їхньої думки співрозмовником. Деякі не відчують злості, деякі відчують злість лише в певних ситуаціях, а інші постійно відчують злість, коли їхня думка заперечується. Це свідчить про індивідуальні особливості та різний спосіб сприйняття та обробки інформації у різних людей.

Рис.2.28. «Зазвичай мені важко миритися з запереченнями (заборонами)»

Згідно з дослідженими даними:

169 (27%) осіб відзначили, що висловлення «Зазвичай мені важко миритися з запереченнями (заборами)» є абсолютно невірним. Це означає, що для цих людей зазвичай не є складною справою миритися з запереченнями або заборами.

257 (41%) осіб вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Ці особи можуть відчувати певну складність у мирі з запереченнями або заборами, але не завжди і не в усіх випадках.

135(22%) осіб вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що для цих людей зазвичай важко миритися з запереченнями або заборами.

62 (10%) особи вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці особи відчувають значну складність з запереченнями або заборами.

Рис.2.29. «Я не терплю людей, які роблять не так, як мені зручно»

Згідно з дослідженими даними:

236 (38%) осіб відзначили, що висловлення «Я не терплю людей, які роблять не так, як мені зручно» є абсолютно невірним. Це означає, що для цих людей не є проблемою, якщо інші роблять речі по-іншому, ніж вони звикли.

259 (41%) осіб вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Ці особи можуть відчувати деяке незадоволення або дискомфорт, коли інші

люди роблять речі по-іншому, але це не є їхнім основним чинником неприйняття.

95 (15%) осіб вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що для цих людей дуже важливо, щоб інші діяли так, як їм зручно, і вони мають низьку терпимість до відхилень.

33 (5%) особи вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці особи мають дуже сильне неприйняття до того, коли інші роблять речі не так, як вони звикли, і це стає значущим фактором в їхніх взаєминах з іншими людьми.

Аналіз результатів показує, що відношення до того, як люди роблять речі, може варіюватись від повної толерантності до сильного неприйняття. Це відображає різноманітність уявлень та вподобань у міжособистісних взаєминах.

Рис.3.30. «Я відчуваю глибоке моральне задоволення, коли мої кривдники стикаються з неприємностями»

Згідно з дослідженими даними:

195 (31%) осіб відзначили, що висловлення «Я відчуваю глибоке моральне задоволення, коли мої кривдники стикаються з неприємностями» є абсолютно невірним. Це означає, що для цих людей не приносить задоволення чи радості бачити інших людей, зокрема своїх кривдників, у складних ситуаціях.

229 (37%) осіб вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Для цих людей можливо виникає певне задоволення, коли ті, хто їх ображав або кривдив, стикаються з неприємностями, але це не є їхнім основним джерелом задоволення.

107 (17%) осіб вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що для цих людей відчуття морального задоволення від неприємностей їхніх кривдників майже завжди присутні.

92 (15%) особи вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці люди відчують глибоке моральне задоволення, коли ті, хто їх ображав або кривдив, стикаються з неприємностями.

Аналіз результатів показує, що уявлення про задоволення від неприємностей інших людей має різні прояви в різних людей. Для деяких це є абсолютно неприйнятним, для інших - має певну міру справедливості або навіть є найвищою мірою правильним. Важливо враховувати цей різноманітний спектр уявлень і розуміти, що моральні цінності та емоційні реакції можуть варіюватися від особи до особи.

Рис.3.31. «Навколишні люди вважають мене буркотливим (завжди не задоволеним)»

Згідно з дослідженими даними:

325 (51%) осіб відзначили, що висловлення «Навколишні люди вважають мене буркотливим (завжди не задоволеним)» є абсолютно невірним. Це означає, що для цих людей їх оточення не сприймає їх як буркотливих або завжди незадоволених.

203 (33%) особи вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Для цих людей їх оточення може час від часу вважати їх буркотливими або завжди незадоволеними, але це не є їхньою постійною характеристикою.

69 (11%) осіб вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що для цих людей їх оточення майже завжди вважає їх буркотливими або завжди незадоволеними.

26 (4%) осіб вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці люди сприймають себе як буркотливих або завжди незадоволених, і це є характерною рисою їх спілкування з оточенням.

Загальні результати показують, що сприйняття оточуючими людьми як буркотливих або завжди незадоволених може варіюватися від особи до особи. Для деяких людей це може бути перекирчуванням, а для інших - частковою або повною правдою. Важливо враховувати контекст і інші аспекти взаємодії, щоб зрозуміти повну картину.

Рис.3.32. «Якщо люди ображають мене, я запам'ятаю це надовго»

Згідно з дослідженими даними:

147 (24%) осіб відзначили, що висловлення «Якщо люди ображають мене, я запам'ятаю це надовго» є абсолютно невірним. Це означає, що для цих людей образи не мають тривалого впливу на їхню пам'ять.

204 (33%) особи вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Для цих людей образи можуть мати деякий вплив на їхню пам'ять, але цей вплив може бути обмежений часом або обставинами.

127 (20%) осіб вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що для цих людей образи майже завжди залишаються в їхній пам'яті на тривалий час.

145 (23%) осіб вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці люди добре запам'ятовують образи і вони мають тривалий емоційний вплив на них.

Загальні результати показують, що пам'ять людей після образ може варіюватися від особи до особи. Для деяких людей образи швидко виходять з пам'яті, а для інших вони залишаються тривалим досвідом. Важливо розуміти, що кожна людина має свою власну унікальну спроможність запам'ятовувати та обробляти емоційні події.

Рис.3.33. « Я не прощаю колегам (одногрупникам, студентам) дурних розіграшів»

Згідно з дослідженими даними:

318 (51%) осіб вважають, що висловлення «Я не прощаю колегам (одногрупникам, студентам) дурних розіграшів» є абсолютно невірним. Це означає, що для цих людей прощення є можливим і вони не зберігають образи через дурні розіграші.

204 (33%) особи вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Для цих людей прощення можливе, але воно залежить від конкретної ситуації та серйозності розіграшу.

67 (11%) осіб вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Це означає, що для цих людей прощення майже завжди відсутнє через дурні розіграші.

34 (5%) особи вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці люди не прощають дурні розіграші та зберігають образи від своїх колег, одногрупників або студентів.

Загальні результати показують, що у людей різні підходи до прощення через дурні розіграші. Деякі легко прощають, а інші зберігають образи. Важливо враховувати особисті вподобання та контекст, щоб зрозуміти, як кожна людина ставиться до таких ситуацій.

Рис.3.34. «Якщо хтось зі співробітників(викладачів, студентів, адміністрації) образить мене, я сильно ображусь навіть у тому випадку, якщо він зробить це без злого наміру»

Згідно з дослідженими даними:

315 (51%) осіб вважають, що висловлення «Якщо хтось зі співробітників(викладачів, студентів, адміністрації) образить мене, я сильно ображусь навіть у тому випадку, якщо він зробить це без злого наміру» є абсолютно невірним. Ці люди не сильно ображаються, навіть якщо їх образять без наміру завдати шкоди.

237 (38%) осіб вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Для цих людей сильна образа можлива, але залежить від конкретної ситуації і взаємин зі співробітниками, викладачами, студентами або адміністрацією.

52 (8%) особи вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Ці люди сильно ображаються навіть за незначних обставин і без злого наміру з боку співробітників чи студентів.

19 (3%) осіб вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці люди завжди сильно ображаються, навіть якщо образа була неумисною.

Загальні результати показують, що у людей різна ступінь схильності до образ. Деякі ображаються досить легко, навіть якщо немає злого наміру, а інші більш толерантні. Важливо враховувати індивідуальні реакції та взаємини з оточуючими, щоб забезпечити гармонійне спілкування та уникнути конфліктів.

Рис.3.35. «Не терплю, коли люди звертаються до мене зі своїми проблемами»

Згідно з дослідженими даними:

369 (59%) осіб вважають, що висловлення «Не терплю, коли люди звертаються до мене зі своїми проблемами» є абсолютно невірним. Ці люди терплячі і готові слухати інших та допомагати їм у вирішенні проблем.

184 (30%) особи вважають, що висловлення має певну міру справедливості. Для цих людей звернення інших з проблемами може бути прийнятним у певних обмеженнях або ситуаціях.

51 (8%) особа вважають, що висловлення є справедливим майже завжди. Ці люди не терплять, коли їх звертаються з проблемами і часто виявляють незадоволення в таких ситуаціях.

19 (3%) осіб вважають, що висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Ці люди повністю не терплять, коли звертаються до них з проблемами і проявляють негативну реакцію.

Ці результати вказують на різні походження інтересів та ставлення людей до проблем інших людей.

Рис.3.36. «Люди, які розповідають оточуючим про свої хвороби, викликають у мене почуття зневаги»

Згідно з дослідженими даними рис.3.36:

410 (66%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них немає почуття зневаги до людей, які розповідають про свої хвороби, і вони відносяться до них з розумінням та співчуттям.

157 (25%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них почуття зневаги може виникати у певних обмежених випадках або в залежності від контексту.

42 (7%) особи вважають, що це висловлення є справедливим майже завжди. Для них розповіді про хвороби викликають почуття зневаги незалежно від конкретних обставин.

14 (2%) осіб вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них почуття зневаги до людей, що розповідають про свої хвороби, є домінуючим і сильним.

Отже, результати показують, що почуття зневаги до людей, які розповідають про свої хвороби, можуть бути різними і залежать від особистих переконань та досвіду кожної окремої особи.

Рис.3.37. «Зазвичай я усіма способами уникаю обговорення чужих сімейних проблем»

Згідно з дослідженими даними рис.3.37:

167 (27%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них обговорення чужих сімейних проблем не є проблемою, і вони не уникають таких розмов.

221 (35%) особа вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них уникання обговорення чужих сімейних проблем може мати місце, але не завжди і не в усіх випадках.

143 (23%) особи вважають, що це висловлення є справедливим майже завжди. Для них уникання обговорення чужих сімейних проблем є постійною практикою і вони намагаються утриматися від таких розмов.

92 (15%) особи вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них уникають обговорення чужих сімейних проблем є незаперечною потребою і вони роблять усе можливе, щоб уникнути таких розмов.

Отже, результати показують, що підходи до обговорення чужих сімейних проблем можуть бути різними і залежать від особистих переконань та ставлення кожної окремої особи.

Рис.3.38. «Коли друзі починають мені сповідатися (ділитися проблемами), я намагаюся їх не слухати»

Згідно з дослідженими даними рис.3.38:

478 (77%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них слухати друзів і їх проблеми є важливим і вони намагаються бути підтримкою для них.

102 (16%) особи вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них інколи виникає бажання уникати слухання проблем друзів, але це не є постійною практикою.

30 (5%) осіб вважають, що це висловлення є справедливим майже завжди. Для них уникання слухання проблем друзів є постійною практикою і вони намагаються уникнути таких ситуацій.

13 (2%) осіб вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них намагатися не слухати проблеми друзів є необхідністю, і вони роблять усе можливе, щоб уникнути таких ситуацій.

Рис.3.39. «У деяких випадках мені приносить задоволення виводити людей з себе»

Згідно з дослідженими даними рис.3.39:

307 (49%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них не приносить задоволення виводити людей з себе і така поведінка є неприйнятною.

185 (30%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них виведення людей з себе може приносити задоволення у деяких випадках, але це не є постійною практикою.

79 (13%) осіб вважають, що це висловлення є справедливим майже завжди. Для них виведення людей з себе приносить задоволення в багатьох випадках і вони вчиняють таким чином регулярно.

52 (8%) особи вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них виведення людей з себе є джерелом задоволення і вони це роблять у більшості випадків.

Рис.3.40. «Я не люблю поступатися колегам (студентам)»

Згідно з дослідженими даними рис.3.40:

214 (34%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них поступатися колегам або студентам не становить проблеми, і вони готові піти на компроміси, якщо це потрібно.

263 (42%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них необхідність поступатися колегам або студентам залежить від конкретної ситуації, і вони готові знайти компроміс, але не завжди.

104 (17%) особи вважають, що це висловлення справедливе майже завжди. Для них важливо зберігати свої позиції і не поступатися колегам або студентам, якщо це можливо.

42 (7%) особи вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них поступатися колегам або студентам є неприйнятним, і вони рідко змінюють свої позиції.

Згідно з дослідженими даними рис.3.41:

147 (23%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них поганий характер людей не є перешкодою для знаходження спільної мови, і вони вміють взаємодіяти з різними людьми незалежно від їх характеру.

Рис.3.41. «Мені важко знаходити спільну мову з людьми, якщо вони мають поганий характер»

235 (38%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них поганий характер людей може ускладнювати знаходження спільної мови, але не завжди є непереборною перешкодою.

166 (27%) осіб вважають, що це висловлення справедливе майже завжди. Для них поганий характер людей майже завжди ускладнює встановлення зв'язку та спілкування з ними.

75 (12%) осіб вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них важко знаходити спільну мову з людьми, які мають поганий характер, і вони мають значні труднощі у встановленні взаєморозуміння.

Таким чином, результати показують, що спілкування з людьми, які мають поганий характер, може бути проблематичним для деяких респондентів, але не для всіх. Кожна особа має свої власні досвід і підходи до взаємодії з іншими людьми.

Згідно з дослідженими даними рис.3.42:

273 (44%) особи вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них адаптація до нових співробітників або студентів не становить значних труднощів, і вони швидко впораються з новою командою.

Рис.3.42. «Мені складно пристосовуватися до нових співробітників (студентів)»

216 (35%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них адаптація до нових співробітників або студентів може бути викликом, але вони здатні пристосуватися залежно від ситуації.

85 (13%) осіб вважають, що це висловлення справедливе майже завжди. Для них адаптація до нових співробітників або студентів є складною і потребує значного зусилля.

49 (8%) осіб вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них пристосування до нових співробітників або студентів є дуже складним завданням, і вони зустрічають великі труднощі у процесі адаптації.

Рис.3.43. «Люди з дивностями мене насторожують»

Згідно з дослідженими даними рис.3.43:

184 (30%) особи вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них присутність дивних рис у людей не викликає настороги або незручності, і вони легко сприймають таких осіб.

279 (45%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них присутність дивних рис у людей може викликати певну насторогу або незручність, але це залежить від конкретної ситуації.

108 (17%) осіб вважають, що це висловлення справедливе майже завжди. Для них присутність дивних рис у людей завжди насторожує і викликає незручність.

52 (8%) особи вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них присутність дивних рис у людей насторожує значно і становить суттєву перешкоду у взаєминах.

Рис.3.44. «У суперечці я відстоюю свою позицію навіть у тому випадку, якщо розумію, що вона свідомо неправильна»

Згідно з дослідженими даними рис.3.44:

246 (40%) осіб вважають, що це висловлення абсолютно невірне. Для них відстоювання неправильної позиції у суперечці немає сенсу, і вони вважають це непродуктивним.

226 (36%) осіб вважають, що це висловлення має певну міру справедливості. Для них іноді може бути важко змінити свою позицію навіть у свідомості неправильності, але це залежить від конкретної ситуації.

96 (15%) осіб вважають, що це висловлення справедливе майже завжди. Для них відстоювання своєї позиції у суперечці є важливим, навіть якщо вони розуміють її неправильність.

55 (9%) осіб вважають, що це висловлення є найвищою мірою правильним стосовно них. Для них відстоювання своєї позиції у суперечці, навіть якщо вона свідомо неправильна, є принциповим і необхідним.

Отже, результати показують, що деякі люди відстоюють свою позицію у суперечці навіть усвідомлюючи її неправильність, хоча із різною частотою. Це свідчить про важливість принципів та впевненості у власних переконаннях для цих осіб.

Рис. 3.45. Чи задоволені Ви навчання у своєму Коледжі?

Згідно з дослідженими даними рис.3.45:

504 (81%) особи відповіли «Так», що свідчить про їхнє задоволення навчанням у коледжі.

20 (3%) осіб відповіли «Ні», що означає, що вони не задоволені навчанням у своєму коледжі.

99 (16%) осіб відповіли «Не знаю», що свідчить про невизначеність щодо свого задоволення навчанням у коледжі.

Отримані результати вказують на те, що більшість респондентів задоволені навчанням у своєму коледжі.

Також ми запитали студентів, яка краща на їх думку форма навчання: очна, дистанційна, змішана чи асинхронна. Результати опитування (рис.3.46.) нас здивували: 328 студентів обрали очну форму навчання, а 240 студентів краще б навчалися за дистанційною формою навчання, 16 – підійшла асинхронна форма навчання, як ми вважаємо це студенти, які на даний момент перебувають за кордоном і 15 студентів охоче б вчилася на змішаній формі навчання.

Організація онлайн-навчання залежить від багатьох факторів, таких як наявність матеріально-технічної бази, ергономічні можливості, соціально-психологічні аспекти, безпека для викладачів та студентів та деталі діяльності кожного ЗВО в умовах воєнного стану [14] .

Рис. 3.46. Вибір оптимальної форми навчання на думку здобувачів фахової передвищої освіти (дозволено було обрати декілька варіантів)?

Важливим етапом підготовки студента є практичне і лабораторне навчання та практика, в умовах дистанційного навчання викладачі та студенти працювали в режимі online, для цього використовували платформи Google

Classroom, Moodle власні платформи та інше. Перевага цих форм проведення лабораторних чи практичних занять в тому, що студент має можливість навчатися в будь-який час. Недоліками online-занять є те, що не всі навчальні дисципліни можна викладати таким чином, деякі особливі все ж таки потребують безпосереднього контакту викладача зі студентом[3].

ІІІ РОЗДІЛ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Для дослідження чинників формування толерантності особистості нами було виділено 7 рівнів, які впливають на формування стресостійкості в умовах війни студентів коледжів.

І рівень – показник прийняття індивідуальності інших людей (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Прийняття індивідуальності інших людей

Якщо загальна кількість балів, поставлених проти пунктів 1-14, становить понад 42, це означає, що ви не розумієте або не бажаєте приймати індивідуальності інших людей. За результатами опитування 606 студентів вміють прийняти індивідуальність інших людей, а 17 ні, також варто зазначити, що 8 респондентів набрали 42 бали, їм теж варто використати наступні рекомендації та переглянути своє ставлення до оточуючих.

Можливо, ви просто ніколи не замислювалися про те, наскільки всі якості, притаманні людям від народження, засвоєні ними в процесі існування в суспільстві, відрізняються від аналогічних складових вашої особистості. Поведінку і спосіб думок партнерів по комунікації ви оцінюєте виключно з позицій свого еґо. Свідомо чи підсвідомо ви не визнаєте їхнього права на власні

судження, вчинки, уподобання, звички, потреби - іншими словами, на індивідуальність. Ви намагаєтеся нав'язати оточуючим власну особистість, обмежити їхній внутрішній світ тисними рамками свого "я". Ви даєте людям категорично негативну оцінку, якщо їхня поведінка в чомусь не відповідає вашим уявленням про життя. Ймовірно, вам варто спробувати зрозуміти, що кожна людина є унікальним, єдиним у своєму роді маленьким всесвітом, і вона зовсім не зобов'язана підкорятися вашим життєвим установам.

II рівень – показник вміння приховувати негативні емоції (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Вміння приховувати негативні емоції

Підрахуйте суму балів за пунктами 15-19. За результатами опитування 580 студентів вміють приховувати негативні емоції, а 43 ні, також варто зазначити, що 26 респондентів набрали 14 бали, їм теж варто використати наступні рекомендації для тренування вміння приховувати негативні емоції .

Якщо отримане число перебуває в межах від 15 до 20, це означає, що ви не вмієте або не хочете приховувати негативні емоції, що виникають під час спілкування з людьми, які вам неприємні. Існування в соціумі робить неминучим періодичне зіткнення з індивідами, що володіють так званими некоммунікбельними якостями. Під цим психологи розуміють певні риси особистості людини, здатні викликати в оточуючих негативне ставлення до неї.

Так, заведено говорити про некомунікабельні типи зовнішності, некомунікабельні манери спілкування тощо. Якщо людина схильна до прояву неконтрольованих негативних емоцій щодо таких якостей співрозмовників, це свідчить про низький рівень її комунікативної толерантності. У такому разі вам слід навчитися приховувати або згладжувати свої почуття.

III рівень – показник прагнення до дидактизму (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Прагнення до дидактизму

Якщо сума балів за пунктами 20-24 перевищує 15, не виключено, що вам властиве прагнення до дидактизму. За результатами опитування 569 студентів не прагнуть до дидактизму, а 54 навпаки мають яскраво виражені навички дидактизму, також варта зазначити, що 26 респондентів набрали 15 балів, їм теж варто використати наступні рекомендації, щодо зниження рівня прагнення до дидактизму.

Ви постійно намагаєтеся перевиховати співрозмовника, наставити його на шлях істинний, робите зауваження з будь-якого приводу, повчаєте і повчаєте. Як правило, така манера поведінки викликає різке невдоволення у ваших партнерів по спілкуванню. І це не дивно, адже ви робите спроби змінити вже сформовану особистість. Не варто даремно намагатися, тим паче що, по суті, ви й самі далеко не бездоганні.

IV рівень – показник прагнення зробити співрозмовника максимально зручним для себе (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Прагнення зробити співрозмовника максимально зручним для себе

Сума балів за висловлюваннями 25-29 - показник того, що ви прагнете зробити співрозмовника максимально зручним для себе, "відшліфувати" його особистість таким чином, щоб вона повністю відповідала вашій. Ми трансформували результати відповідей із балів у відсотки, де 100% (4 респондента) які хочуть завжди зробити співрозмовника максимально зручним для себе, з данного графіку ми спостерігаємо, що більшість студентів все ж таки мають показник від 50%, що вказує на прагнення студентів зробити співрозмовника максимально зручним для себе.

Люди, які не підтримують вашу точку зору, дратують вас. Не забувайте про те, що життєва позиція, яку ви займаєте, зовсім не є єдино допустимою. Кожна людина не меншою мірою має право думати, говорити і чинити так, як вона вважає за потрібне.

V рівень – показник терпимості до оточуючих (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Рівень терпимості до оточуючих

Підсумувавши бали, поставлені проти тверджень 30-39, ви отримаєте показник терпимості до оточуючих. Якщо результат дорівнює 30-40, найімовірніше, ви не вмієте прощати людям їхні проступки незалежно від того, свідомими чи ненавмисними вони є. За результатами тесту 606 опитаних респондента, мають високий рівень терпимості до оточуючих, а 17 опитаних мають низький рівень терпимості до оточуючих людей.

Якщо у Вас низький рівень терпимості то Ви злопам'ятні, довго пам'ятаєте завдані образи. Вам властива необгрунтована підозрілість. У словах і діях партнерів ви постійно прагнете виявити прихований намір заподіяти вам неприємності. Саме тому ви перебуваєте в таких напружених стосунках із колегами та знайомими.

Високий рівень терпимості сприяє створенню гармонійного і сприятливого соціального середовища. Це сприяє покращенню взаємин між людьми, встановленню позитивної атмосфери і зниженню конфліктів, сприяє розвитку співпраці, взаєморозуміння та спільності. Коли люди є толерантними один до одного, вони легше знаходять спільну мову, працюють разом над спільними цілями і досягають кращих результатів.

Терпимість дозволяє людям відкрито сприймати різноманітність поглядів, переконань та культур. Це допомагає розширити світогляд, вивчати нові ідеї і підходи, а також покращує міжкультурне спілкування.

Зміцнення соціальної інтеграції: терпимість до різних соціальних груп та індивідів сприяє їх соціальній інтеграції. Вона створює умови для рівноправного участі всіх людей у суспільстві, незалежно від їхньої національності, релігії, статі чи інших характеристик.

Таким чином, рівень терпимості до оточуючих є важливим для побудови гармонійних взаємин, розвитку співпраці та спільності, розширення світогляду і забезпечення поваги до прав людини. Вона сприяє покращенню якісного спілкування, розумінню та злагоді в суспільстві.

VI рівень – показник вміння адаптуватися (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Вміння адаптуватися

Нарешті, сукупність балів за останніми 5 висловлюваннями дає змогу оцінити ваше вміння адаптуватися до звичок, потреб, інтересів, настроїв і способу мислення інших людей. Якщо ця сума перевищує 15, ви не дуже добре пристосовуєтеся до своїх партнерів.

Вміння адаптуватися є важливою якістю, яка дозволяє людині успішно пристосовуватися до змін у своєму оточенні. За результатами тесту, 596 осіб продемонстрували вміння адаптуватися, тоді як 27 осіб не пройшли цей тест.

Вміння адаптуватися означає гнучкість у реагуванні на нові ситуації, зміни у роботі, взаємодії з іншими людьми та зміни в суспільстві загалом. Людина, яка вміє адаптуватися, може швидко змінювати свої погляди, підходи

та стратегії, щоб ефективно пристосуватися до нових умов і досягти поставлених цілей.

Ті, хто успішно пройшли тест на вміння адаптуватися, мають переваги, такі як здатність швидко навчатися, аналізувати нові ситуації, знаходити творчі рішення та пристосовуватися до змін у вимогах роботи та життєвих обставин.

Тим, хто не пройшли тест, можна рекомендувати розвивати свої навички адаптації шляхом активного навчання, вивчення нових методів і стратегій, спілкування з іншими людьми та виконання завдань, що вимагають гнучкості і адаптивності. Також важливо працювати над розвитком особистісних якостей, таких як відкритість до змін, готовність до викликів та пошук нових рішень.

Вміння адаптуватися є ключовим фактором успіху в сучасному швидкозмінному світі. Це дає людині можливість ефективно функціонувати у різних сферах життя та досягати своїх цілей, незалежно від змінюваних умов.

VII рівень – показник комунікативної толерантності (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Рівень комунікативної толерантності

Якщо ж загальна сума балів за всіма питаннями тесту становить менше 88, ваш рівень комунікативної толерантності цілком прийнятний.

Рисунок 3.7 відображає рівень комунікативної толерантності на основі результатів тесту. Згідно з даними, 377 осіб пройшли тест і продемонстрували

високий рівень комунікативної толерантності, тоді як 246 осіб не пройшли цей тест.

Комунікативна толерантність є важливим аспектом успішної комунікації. Вона відображає здатність людини розуміти, приймати і поважати різноманітність думок, поглядів і стилів спілкування. Особа з високим рівнем комунікативної толерантності відкрита до інших точок зору, готова слухати і розуміти інших людей, вміє виражати свої думки з повагою та розумінням.

Тим, хто не пройшли тест на комунікативну толерантність, можна порадити працювати над розвитком цієї навички. Це можна зробити шляхом удосконалення своєї емоційної інтелігентності, розуміння своїх власних упереджень і стереотипів, а також навичок активного слухання і ефективного спілкування. Важливо також практикувати взаємодію з різними людьми і культурами, щоб розширити свою перспективу і розуміння.

Розвиток комунікативної толерантності допоможе покращити якість взаємин з іншими людьми, знизити конфлікти та побудувати конструктивне спілкування. Це також сприятиме створенню більш сприятливого та гармонійного оточення для всіх учасників комунікації.

IV РОЗДІЛ. РЕКОМЕНАЦІЇ ТА ВИСНОВКИ

Формування толерантності особистості у студентів є складним процесом, на який впливають численні фактори, зокрема біологічні, психологічні та соціальні впливи. Біологічні фактори включають генетичний склад, стать і вік, тоді як психологічні фактори включають минулий досвід, ставлення та переконання. Соціальні фактори, такі як культурні норми, вплив сім'ї та однолітків, освітнє середовище, також відіграють роль у формуванні толерантності особистості.

Для формування толерантності особистості студентів коледжу в умовах війни важливо розуміти, як кожен із цих факторів впливає на здатність долати стрес. Наприклад, втручання, спрямовані на підвищення самооцінки та сприяння підтримуючим стосункам, можуть допомогти розвинути психологічну стійкість, а надання цікавих та значущих можливостей для навчання може сприяти розвитку відчуття мети та сенсу. Крім того, важливо враховувати роль культурних норм у впливі на поведінку, оскільки ці норми можуть загострювати або пом'якшувати стресові реакції в умовах війни.

На практичному рівні існує низка стратегій, які можна застосувати для сприяння толерантності особистості серед студентів коледжу в умовах війни. Наприклад, надання консультацій і підтримка психічного здоров'я тим, хто бореться, може допомогти їм краще впоратися зі стресом війни. Крім того, створення безпечного простору для студентів, де вони можуть відкрито говорити про свій досвід, може допомогти зменшити стигму та сприяти більш чесному діалогу. Нарешті, надання освітніх можливостей, адаптованих до конкретних викликів воєнних умов, таких як навички вирішення конфліктів, може допомогти студентам краще керувати своїми емоціями та зберігати відчуття контролю.

Загалом формування толерантності особистості студентів коледжу в умовах війни є складним процесом, на який впливають численні фактори. Розуміючи різні впливи, які формують здатність людини справлятися зі

стресом, можна розробити цілеспрямовані втручання, які можуть допомогти учням краще керувати своїми почуттями та розвивати стійкість.

Формування толерантності особистості у студентів коледжу є вирішальним фактором забезпечення їх здатності долати стреси в умовах війни. Щоб дослідити це, дослідження повинні зосередитися на ключових елементах толерантності особистості, включаючи психологічну стійкість, самоефективність, самооцінку та емпатію. Щоб зрозуміти, як ці елементи можна розвинути у студентів коледжу, слід дослідити вплив формальної та неформальної освіти, сімейного життя, соціальних мереж та організаційної культури на формування толерантності особистості.

З практичної точки зору, нижче наведено деякі пропозиції щодо формування стресостійкості в студентів коледжу в умовах війни, які може створити заклад освіти для здобувачів:

1. *Забезпечте формальну освіту, зосереджену на навчанні стійкості, самоефективності та самоповаги. Це має включати такі дії, як рольові ігри, вирішення проблем і саморефлексія.*
2. *Сприяти важливості сімейних стосунків, соціальних мереж та організаційної культури для сприяння формуванню толерантності особистості.*
3. *Заохочуйте студентів практикувати уважність, глибоке дихання та методи релаксації.*
4. *Надайте підтримку та ресурси тим, хто потребує допомоги в боротьбі зі стресом.*
5. *Заохочуйте студентів брати участь у позакласних заходах, таких як спорт і відпочинок, оскільки це може допомогти їм розвинути позитивні навички подолання.*
6. *Сприяти позитивним навичкам подолання, таким як позитивна розмова з самим собою та адаптивне вирішення проблем.*

7. *Допоможіть студентам поставити перед собою реалістичні цілі та очікування.*

8. *Допомагайте учням розпізнавати та вирішувати негативні моделі мислення.*

9. *Проводити психопросвітницьку роботу щодо впливу умов війни на психічне здоров'я.*

10. *Створіть середовище, яке сприяє позитивній соціальній взаємодії та відкритому спілкуванню.*

Практичні рекомендації щодо формування стресостійкості для студентів:

1. *Розвивайте почуття самосвідомості.* Витратьте трохи часу на роздуми про те, хто ви є і які ваші цінності. Це допоможе вам краще зрозуміти власні переконання та погляди, а також погляди інших людей.

2. *Навчіться розпізнавати свої емоції та керувати ними.* Вміння розпізнавати свої емоції та реагувати на них допоможе вам краще переносити відмінності в думках, переконаннях і ставленні.

3. *Практикуйте уважність.* Уважність може допомогти вам краще справлятися зі стресом і складними ситуаціями.

4. *Розвивайте систему підтримки.* Наявність сильної системи підтримки може допомогти вам краще справлятися зі складними ситуаціями та підвищити стресостійкість.

5. *Розвивайте навички подолання стресу.* Навчившись ефективно справлятися зі стресом, ви зможете краще толерантно сприймати відмінності в думках, переконаннях і ставленні.

Ці стратегії можуть допомогти студентам коледжу розвинути психологічну стійкість, необхідну їм для подолання стресу в умовах війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Горіховський, М., & Оганесян, В. (2022). ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. *Український Педагогічний журнал*, (3), 77–89. <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-77-89>

2. Горіховський М.В., Оганесян В.С., Гаймер С.А., Юрков С.І., Олійник Л.В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19. *Інноваційна педагогіка*, 42, 204–207. <http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/42/41.pdf>

3. Горіховський М.В. (2020). Перспективи розвитку фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації. *Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика* : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, С. 30-33.

4. Горіховський М.В., & Савчук В.Ю. (2021). Проблематика розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО та ФПВО України. *Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка")* : електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – К. : ВПЦ "Київський університет". с. 26-29.

5. Горіховський М.В., & Оганесян В.С. (2022). Особливості освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану. *Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти* : збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 25 жовт. 2022 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», С. 75-76.

6. Горіховський М.В., & Оганесян В.С. (2022). Проблематика викладання економічних дисциплін в умовах війни у закладах фахової передвищої освіти. *Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього*

процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей / [ред. кол.; голов. ред. – О.М.Топузов]. [Електронне видання] – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 388 с. <https://doi.org/10.32405/978-966-644-616-2-2022-390> с 22-23

7. Горіховський М.В., & Оганесян В.С. (2023). Особливості використання різних видів навчання студентів фахової передвищої освіти в умовах війни. *Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва* [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – 810 с. – Електронні текстові дані. – Режим доступу :https://nung.edu.ua/sites/default/files/2023-05/збірник_тез.pdf с. 375-378

8. Бойко, В. В. (1998). Коммуникативная толерантность. Санкт-Петербург, Российская Федерация: МАПО.

9. Панасенко Е.А. (2019). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*, (10), 127–140. <https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182169>

10. Балл, Г. О. (1997). Про співвідношення принципності і толерантності. Педагогіка толерантності, 1-2.

11. Resolution, General Assembly. "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development." *UN Doc. A/RES/70/1 (September 25, 2015)* (2015).

12. Штучний інтелект ChatGPT <https://chat.openai.com/>

13. Офіс підтримки вченого <https://sso.org.ua/>

14. Дюжикова Т. М., Бальоха А. С., Чепелюк А. В. Особливості організації освітнього процесу у ЗВО в умовах війни. *Перспективи та інновації науки*. 2022. № 11(16). С. 58-66.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВІДГУКИ ВІД НАУКОВЦІВ

Звіт про проведення наукового дослідження отримав рецензії від науковців та громадських діячів:

1. Дуганець Віктор Іванович - доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

2. Пастух Юрій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, голова правління громадської організації «Науково-технічний центр «Подільський біорегіон».

Відгуки стосовно наукової цінності та практичності звіту про проведення наукового дослідження були надані:

1. Приступа Яна В'ячеславівна – аспірантка 4 року навчання кафедри педагогіки, Заклад вищої освіти «Криворізький державний педагогічний університет».

2. Расевич Любов Петрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики, Заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка»

3. Vita Juknevičienė - Assoc. professor, Ph.D., Chairperson of the Coordination Committee of Researchers' Excellence Network (RENET) coordinated by Šiauliai Academy of Vilnius University, Chairperson of Public Administration Study Programmes' Committee Institute of Regional Development, Šiauliai Academy, Vilnius University, Šiauliai, Lithuania

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

РЕЦЕНЗІЯ

«Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни»

Цей дослідницький матеріал присвячений вивченню факторів, що сприяють формуванню особистої толерантності у студентів коледжів, а також наданню практичних рекомендацій щодо побудови стресостійкості в умовах війни. Автори провели опитування серед студентів різних закладів фахової передвищої освіти в Хмельницькій області з метою визначення рівня толерантності та стресостійкості.

У першому розділі дослідження наведено характеристику закладів фахової передвищої освіти Хмельницької області, що допомагає зрозуміти контекст, у якому були проведені дослідження.

Другий розділ присвячений опису опитування серед студентів цих закладів, де були виміряні рівень прийняття індивідуальності, здатність контролювати негативні емоції, рівень прагнення до дидактизму, здатність адаптуватися та інші аспекти, пов'язані з толерантністю та стресостійкістю.

У третьому розділі наведені результати дослідження щодо чинників формування толерантності особистості у студентів коледжів. Також надані практичні рекомендації для формування стресостійкості в умовах війни. Четвертий розділ містить висновки та рекомендації, які були отримані в результаті дослідження.

Автори визначили мету дослідження, якою є вивчення рівня стресостійкості студентів в умовах війни, вимірювання рівня толерантності та встановлення оптимального типу навчання. Завданням дослідження було проведення опитування серед студентів різних закладів фахової передвищої освіти в Хмельницькій області з метою визначення рівня толерантності та стресостійкості. Де у результаті дослідження були отримані практичні

рекомендації щодо проведення освітнього процесу в умовах війни з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для відбудови України. Рекомендації стосуються як закладів фахової передвищої освіти, так і студентів, і мають на меті формування стресостійкості в умовах війни та подолання негативних наслідків, пов'язаних зі стресом і наслідками війни. Отримані результати підтверджують його достовірність та актуальність дослідження.

Результати дослідження виявили кілька ключових показників, пов'язаних з формуванням толерантності та стресостійкості. Серед них рівень прийняття індивідуальності інших людей, здатність приховувати негативні емоції, прагнення до дидактизму, бажання зробити співрозмовника максимально зручним для себе, рівень терпимості до оточуючих, навик адаптації та рівень комунікативної толерантності.

Надані практичні рекомендації для формування стресостійкості в умовах війни є цінним додатком до дослідження. Вони спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу та підготовку висококваліфікованих фахівців для відбудови України. Рекомендації адресовані як закладам фахової передвищої освіти, так і студентам, і включають методики для подолання негативних наслідків, спричинених стресом і наслідками війни.

Цей матеріал має потенціал бути корисним для науково-дослідницької спільноти, педагогічних працівників, студентів і всіх, хто зацікавлений у вивченні питань толерантності та стресостійкості у студентському середовищі, а також у контексті війни та конфліктів. Результати дослідження можуть бути використані для розробки програм та методик, спрямованих на підвищення рівня толерантності та стресостійкості серед студентів коледжів.

Загальний підхід до формування толерантності та стресостійкості в умовах війни має бути комплексним та інтегрованим у навчальну програму. Результати дослідження та практичні рекомендації, наведені у роботі

«Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни», можуть стати основою для розробки програм та методик, спрямованих на підвищення рівня толерантності та стресостійкості серед студентів.

Одним із ключових висновків дослідження є те, що в умовах війни важливо забезпечити підтримку студентів та створити сприятливе середовище для їхнього розвитку. Психологічна підтримка, формування толерантного середовища, розвиток комунікативних навичок та стресостійкості - це лише кілька засобів, які можуть бути використані для покращення ситуації серед студентів.

Практичні рекомендації, наведені в дослідженні, є цінним додатком до загальної роботи. Вони надають конкретні кроки та методики, які можуть бути використані закладами фахової передвищої освіти та студентами для формування стресостійкості та підвищення рівня толерантності. До цього включаються методики для подолання негативних наслідків стресу та військових конфліктів.

Крім того, результати дослідження підкреслюють значення системного підходу до побудови освітнього процесу в умовах війни. Це означає, що необхідно враховувати інтегроване впровадження елементів толерантності та стресостійкості в усі аспекти навчання, включаючи навчальні плани, методику викладання, організацію спільних заходів та підтримку студентів.

Доктор педагогічних наук,
кандидат технічних наук,
професор, завідувач кафедри тракторів,
автомобілів та енергетичних засобів

Віктор ДУГАНЕЦЬ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
"ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Підпис *Дуганець* засвідчую

Керівник відділу *Дуганець*
від « 05 » *листопада* 20*23* р.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ПОДІЛЬСЬКИЙ БІОРЕГІОН»

РЕЦЕНЗІЯ

«Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни»

Дослідження - є важливим внеском в галузь педагогічних та психологічних досліджень, оскільки пропонує інноваційний погляд на проблематику формування толерантності та стресостійкості серед студентів в умовах війни.

Одне з найсуттєвіших досягнень цього дослідження - це його теоретична база та методологія. Автори використали широкий спектр підходів, щоб дослідити різні аспекти формування толерантності та стресостійкості у студентів. Зокрема, дослідження орієнтується на роль особистісних чинників, спілкування, адаптації та комунікативної толерантності в процесі формування цих важливих навичок.

Особлива увага зосереджена на контексті війни, що робить це дослідження особливо актуальним у сучасному світі. Аналізуючи дані з опитувань серед студентів, автори роблять значний внесок у розуміння впливу конфліктних умов на розвиток толерантності та стресостійкості. Результати дослідження надають унікальну інсайтову інформацію про специфічні проблеми та потреби студентів у воєнних умовах.

Практичні рекомендації, запропоновані авторами, є важливим компонентом цього дослідження. Вони засновані на наукових даних та містять практичну цінність для закладів фахової передвищої освіти та студентів. Рекомендації спрямовані на покращення освітнього процесу в умовах війни з метою формування стресостійкості та підготовки висококваліфікованих фахівців для відбудови країни.

Дуже цінним аспектом дослідження є його широке охоплення групи студентів з різних типів закладів фахової передвищої освіти. Це дозволяє отримати репрезентативні дані та зробити висновки, що мають загальне значення для студентської популяції. Крім того, методологія дослідження, заснована на опитуванні, є ефективним інструментом для збору інформації та аналізу результатів.

У своєму дослідженні автори детально проаналізували представлені дані та запропонували додаткові рекомендації на основі отриманих результатів. Детальна обробка результатів та їх інтерпретація дозволить збагатити науковий внесок цього дослідження і розширити його можливі застосування у практичній сфері.

Загалом, «Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни» є цінним дослідженням, яке вносить вагомий внесок у розуміння впливу воєнного конфлікту на молоде покоління та надає конкретні рекомендації для підтримки студентів у складних умовах. Результати дослідження дають підстави для подальших наукових обговорень та досліджень в цій сфері. Зокрема, можна розглянути можливість розширення обсягу дослідження шляхом включення більшої кількості учасників та різних контекстів війни, що дозволить отримати більш комплексне уявлення про фактори формування толерантності та стресостійкості.

Додатковою цінністю цього дослідження є його потенційна застосовність в практиці. Отримані результати та рекомендації можуть бути використані закладами освіти для покращення психологічної підготовки студентів в умовах війни. Наприклад, можливість впровадження спеціальних програм та тренінгів з метою зміцнення толерантності та стресостійкості серед студентської спільноти.

Необхідно⁸ також відзначити наукову обґрунтованість та методологічну точність дослідження. Автори використали широкий спектр наукових підходів, методів збору та аналізу даних, що забезпечує надійність та достовірність результатів. Такий підхід сприяє подальшому розвитку наукової бази з даної проблематики та розширенню теоретичних підходів до формування особистісної толерантності та стресостійкості.

У загальному, це дослідження є важливим внеском у сферу психології та освіти, оскільки воно зосереджується на проблемі формування особистості в умовах війни. Результати дослідження відкривають можливості для подальших наукових роздумів, розширення практичного застосування і розвитку програм і підходів, спрямованих на підтримку студентів у складних умовах війни. Дослідження надає підстави для розробки імплементації спеціалізованих психологічних підходів та інтервенцій, які сприятимуть зміцненню толерантності та стресостійкості серед студентської громади.

Потенційні застосування цього дослідження можуть включати створення освітніх програм, що сприяють розвитку особистісних навичок, таких як комунікативна толерантність та вміння ефективно впоратися зі стресом. Також, заклади освіти можуть враховувати результати дослідження при розробці курсів з міжкультурної комунікації та психологічної підготовки студентів для роботи в умовах війни.

Значний потенціал має також подальше дослідження факторів, що впливають на формування толерантності та стресостійкості у студентів. Можливе дослідження впливу різних соціокультурних контекстів, особистісних рис та досвіду на формування цих якостей. Це дозволить збагнути більш глибокі зв'язки між індивідуальними характеристиками та контекстом, у якому відбувається навчання.

Загалом, «Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови

стресостійкості⁸ в умовах війни» є цінним науковим внеском, який розкриває важливі аспекти формування особистості в умовах конфлікту. Результати дослідження мають великий потенціал для практичного застосування та впровадження у реальні умови. Отримані результати можуть бути використані педагогами, психологами та керівниками закладів освіти для розробки спеціальних програм та стратегій, спрямованих на підвищення рівня толерантності та стресостійкості у студентській спільноті.

Завершуючи, це дослідження становить важливий крок у розумінні впливу воєнного конфлікту на молоде покоління та надає практичні рекомендації для підтримки студентів у складних умовах. Його результати мають потенціал для практичного застосування та сприяють подальшому розвитку наукової бази у сфері психології та освіти.

Голова правління громадської організації «Науково-технічний центр «Подільський біорегіон»»
канд. екон. наук, доцент

Юрій ПАСТУХ

Міністерство освіти та науки України
Криворізький державний педагогічний університет

ВІДГУК

«Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни»

Дослідження присвячено вивченню факторів, що сприяють формуванню особистої толерантності у студентів коледжів, а також наданню на основі проведеного опитування серед здобувачів різних закладів фахової передвищої освіти в Хмельницькій області, практичних рекомендацій щодо побудови стресостійкості в умовах війни. Таке дослідження відзначається актуальністю, своєчасністю та має науково-теоретичне і практичне значення, адже сучасний стан суспільно-політичних та економічних процесів в Україні спричиняє значному психоемоційному напруженню в суспільстві.

Особливої уваги заслуговує обраний методологічний концепт дослідження та матеріали опитування, що допомагає науковцям досягти поставлених цілей.

Функціональна сутність молоді полягає у тому, що вона є невідомою частиною суспільства, яка виступає узагальненим суб'єктом багатопланових та різнохарактерних відносин. В цих відносинах значною мірою визначає напрямки та зміст розвитку суспільства, проте дуже важливо конфігурувати їх в умовах невизначеності воєнного часу. З метою допомоги формування особистісної стресостійкості авторами розроблено практичні рекомендації.

Таким чином, детально ознайомившись з дослідження можна сказати, що воно є не тільки актуальним, а й сприятиме наступним науковим пошукам у вирішенні окресленої проблеми.

Аспірантка 4 року навчання
кафедри педагогіки

Я. Труш

Яна Труш

Яна Труш
ЗАСВІДЧУЮ:
Ученый секретар
КРИВОРИЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Яна Труш
10.11.2023

Міністерство освіти та науки України
 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ВІДГУК

на працю

«Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни»

Фактори формування особистої толерантності в студентів коледжів є актуальною за умов сьогодення темою, яка розкриває вплив ситуації в довіллі на молодь. Представлене дослідження наголошує на значенні особистої толерантності, яка виявляється в здатності розуміти та приймати інших людей – незалежно від їхніх вірувань, переконань та культурних відмінностей. У контексті війни та конфліктних ситуацій така толерантність є принциповою умовою самореалізації та поступального розвитку соціуму, сприятливою для збереження миру, співробітництва й побудови злагодженого суспільства.

У дослідженні звернено увагу на фактори, які впливають на формування особистої толерантності в студентів коледжів. Зокрема, визначено важливість міжкультурної взаємодії, освіти та свідомого ставлення до різноманітності. Підкреслюється, що навчальні заклади мають відігравати ключову роль у вихованні толерантних індивідів через створення відкритого середовища, заохочення діалогу та взаємопорозуміння.

Однак найбільше значення цього дослідження полягає в його практичній складовій. Рекомендації щодо побудови стресостійкості у студентів в умовах війни можуть слугувати важливим інструментом для особистого розвитку та підтримки молоді, зокрема, тих її представників, котрі безпосередньо зіткнулися зі стресовими ситуаціями, пов'язаними з війною або конфліктами. Рекомендації охоплюють психологічну підтримку, розвиток емоційної стійкості та позитивного мислення, навички саморегуляції та стресового менеджменту. Дослідження підкреслює важливість створення безпечного середовища для студентів, де вони можуть відчувати підтримку й отримувати необхідну допомогу.

Науково-практична розвідка М. Горіховського, В. Оганесяна та В. Лапчинського є кроком до кращого розуміння факторів, що впливають на формування особистої толерантності й стресостійкості студентства. Надані тут рекомендації мають потенціал покращити якість життя молоді та сприяти успіху за важких умов, забезпечивши підтримку, розвиток та самореалізацію студентів у критичних та несприятливих ситуаціях, допомігши їм стати сильними й толерантними особистостями, готовими до продуктивного розвитку суспільства.

Кандидат філологічних
 наук, старший викладач кафедри
 історії української літератури та компаративістики

Л. П. Расевич

ŠIAULIAI ACADEMY, VILNIUS UNIVERSITY

RESPONSE TO THE REPORT “RESEARCH ON THE FACTORS OF PERSONAL TOLERANCE FORMATION IN COLLEGE STUDENTS AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR BUILDING STRESS RESISTANCE IN THE CONTEXT OF MILITARY CONFLICT”

2023-07-14

The report, prepared by M. Gorikhovskiy, V. Oganesyanyan and V. Lapchynskiy, is a valuable study of the factors that influence the formation of personal tolerance in college students, as well as providing practical recommendations for building stress resistance under circumstances of uncertainty - the war. This study is relevant and important in the context of the complex social and political conditions faced by students in today's Ukraine.

The authors of the report have carefully analyzed issues of building personal tolerance and stress resistance in the context of military conflict. They conducted a survey among students of various higher education institutions (colleges), which allowed them to understand the impact of various factors on their tolerance and ability to cope with stress. The findings of the study indicate the importance of psychological resilience and the development of certain skills for successful adaptation to military conditions.

The report contains a thorough analysis of the research findings, as well as recommendations for building stress resilience in college students. The proposed recommendations are practical and targeted, aimed at developing important personal qualities that will help students effectively cope with stressful situations and improve their tolerance. In particular, the authors draw attention to the need for psychological support, self-regulation, development of emotional intelligence and social support.

In general, the report “Research on Factors of Personal Tolerance Formation in College Students and Practical Recommendations for Building Stress Resilience in War” should be recognized as a valuable contribution to understanding the problems faced by students in the context of military conflicts. The results of the study and recommendations can be useful for practical implementation and improvement of the learning environment for students in such difficult situations.

Chairperson of the Coordination Committee of
 Researchers' Excellence Network (RENET)
 coordinated by Šiauliai Academy of Vilnius University,
 Chairperson of Public Administration Study Programmes' Committee
 Assoc. professor Vita Juknevičienė, Ph.D.
 Institute of Regional Development, Šiauliai Academy, Vilnius University
 Vytauto str. 84, LT-76352, Šiauliai, Lithuania
 Tel. +370 677 79357
 E-mail: vita.jukneviciene@sa.vu.lt
<https://atviri.emokymai.vu.lt/course/view.php?id=126>

